

В.С. Михайлов,
Д.е.н., проф., к.філос.н.
В.В. Єфімова
Ст. наук. сп.
НДЦ гуманітарних проблем ЗС України

ВЕЛИКІ ДАНІ: ДЕЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Як відомо, великі дані (англ. Big Data,) – визначення структурованих і неструктурованих даних дуже великих обсягів і значного різноманіття, які ефективно оброблюються горизонтально масштабованими програмними інструментами, що з'явилися на початку ХХІ століття і альтернативних традиційним системам управління базами даних й рішень класу “Business Intelligence”.

У широкому сенсі про “великі дані” говорять як про соціально-економічний феномен, пов'язаний із появою технологічних можливостей аналізувати величезні масиви даних в деяких проблемних областях, а також трансформаційні наслідки різного спрямування, що впливають із такого аналізу.

В якості визначальних характеристик для великих даних традиційно виділяють “три v”: обсяг (англ. volume, у сенсі величини фізичного обсягу даних); швидкість (velocity, по суті як швидкості приросту цих даних, так і необхідності високошвидкісної обробки та отримання результатів); різноманіття (variety, в плані можливості одночасної обробки різних типів структурованих і напівструктурованих даних). У подальшому були запропоновані й інші інтерпретації цих ознак.

На думку деяких експертів зі статистики МВФ [1], статистичні агентства можуть здійснювати внесок, робити висновки і отримувати прибуток від проектів та робіт, які вже ведуться у співтоваристві країн, що займається великими даними. Буде важливо не тільки використовувати, а й робити внесок у розвиток існуючих мереж великих даних, таких як, наприклад, Глобальна робоча група ООН з великих даних. Надійні структури управління великими даними, які сприяють міжнародній та національній співпраці, повинні, відповідно до поглядів цих експертів, уникати дублювання і забезпечувати ефективну взаємодію.

Разом з тим, як йдеться у матеріалах Статистичної комісії ООН [2], тільки в обмеженій кількості країн діють конкретні базові положення з питань дотримання недоторканності приватного життя при використанні великих даних, хоча більшість респондентів, хто відповіли на запропонований опитувальник, вказали на базові положення із зазначених питань, що діють стосовно традиційних видів статистики, та застосовувались на практиці і до появи великих даних. При цьому, значна кількість опитаних наголосили на важливості подальшого дотримання принципів недоторканності приватного життя і конфіденційності при використанні

великих даних, навіть із перевищенням “формальних вимог законів” з огляду на значущість цих принципів для громадськості загалом.

Варто сказати, що критика Big Data здійснюється за двома основними напрямками: технічний (критика процедур реєстрації та збору даних, вивчення проблем первинного аналізу та пошуку кореляцій, а також інтерпретації знайдених закономірностей) і етичний (проблема порушення приватності, відстеження поведінки людей по їх “цифрових слідах”, закритість процедур Big Data, а також “цифрова нерівність”).

На наш погляд, доречно звернути увагу щодо міркувань до застосування великих даних з погляду фахівців і авторитетних дослідників із різних галузей знань, з метою висвітлення деяких потенційних обмежень щодо застосування великих даних у сфері статистики та інших науках.

Так, своє бачення проблематики і обмежень щодо використання великих даних висловив, зокрема, Н. Талеб. Насім Ніколас Талеб – американський статистик, математик, трейдер та есеїст ліванського походження. Він у своїх працях в першу чергу розглядає проблеми випадковості та імовірності. Талеб є автором низки бестселерів, його книга “Чорний лебідь” [3], яка видана у 2007 році, перед настанням світової економічної кризи 2008-2009 рр., була включена в огляді “The Sunday Times” до переліку найвпливовіших книг, написаних після Другої світової війни.

Варто звернути увагу на те, що за Талебом, “опціональність дослідника” полягає в тому, що фахівець може відбирати потрібні дані, ті, які підтверджують його засновки, а решту ігнорувати. Він (дослідник) може зупинитись й зафіксувати результат у будь-який зручний момент. Крім того, він може знайти й статистичні взаємозв’язки та створити ілюзію результату. У даних є одна властивість: у великих масивах даних виникають великі відхилення, найчастіше “це шум (у термінах К. Шеннона – *авт.*), а не сигнал”. Графічно Талеб ілюструє таке бачення наступним рисунком (рис. 1) [4].

Опосередковано, на нашу думку, це ставить певні питання щодо меж використання технологій Big Data, які, як вже йшлося, отримали доволі широке розповсюдження останнім часом у різних сферах діяльності суспільства, у тому числі й у прикладних статистичних дослідженнях, які репрезентовані чисельними публікаціями останніх років. Наша точка зору полягає в тому, що такі технології можуть лише набувати допоміжної ролі в статистиці, поряд із хмарними технологіями, засобами візуалізації статистичних даних тощо. Також, на наш погляд, у багатьох випадках у сфері статистики, а також прикладної соціології, варто використовувати достатньо прості, елементарні статистичні характеристики, такі як, наприклад, середнє значення, мода, медіана, коефіцієнти асиметрії, ексцесу, коефіцієнти кореляції, детермінації, статистичні індекси тощо. За допомогою застосування таких “класичних” характеристик часто можна отримати більш ґрунтовні умовиводи, порівняно із аналізом надто великих за обсягом числових характеристик, великої кількості часових рядів з багаторічним числом спостережень, що фактично підпадають під сферу застосування

великих даних, використання потужних і розлогих математичних моделей, які реалізовані на платформах останнього покоління комп'ютерної техніки, включаючи динамічну візуалізацію, презентації на кшталт слайд-шоу тощо.

Рис. 1. Трагедія великих даних. Чим більше змінних, тим більше взаємозв'язків... Шум росте швидше, ніж сигнал; він нелінійний (опуклий) стосовно даних [4, с. 370].

У цьому контексті також варто згадати думку, яку свого часу висловив дослідник інформаційного суспільства й відомий французький філософ Ж. Бодрійяр: “інформації стає все більше, а смислу все менше” [5].

Разом з тим, за останні роки технології великих даних знайшли своє доволі широке застосування у таких сферах, як, наприклад, маркетинг, Інтернет речей, соціальні медіа, мобільний зв'язок та відеореєстрація (відстеження потоків користувачів загалом та окремих індивідів), правоохоронна та розвідувальна діяльність тощо.

Широко відомі, зокрема, прецеденти застосування технології Big Data в процесі боротьби із пандемією COVID-19 в КНР та інших країнах світу. Ці технології вже використовуються у сучасному Китаї та для автоматизованого формування “системи соціальних рейтингів” (“системи соціального кредиту”) громадян, що не є демократичними діями із позицій традиційної західної демократії [6]. Тобто, до великих даних надто багато питань, як суто методологічного і практичного спрямування, так і етичного, морального, світоглядного та інших аспектів щодо їх використання на практиці.

Як вважає український статистик В. Саріогло [7], основними проблемами використання таких даних є труднощі у встановленні реального ступеня охоплення цільових сукупностей, можливість суттєвих зміщень

оцінок показників на основі “великих даних”, доступність останніх, необхідність збереження й обробки дуже великих обсягів даних, ризики, пов’язані з можливістю маніпуляцій з даними тощо.

Наприкінці слід зазначити, що відомий сучасний ізраїльський історик Ю.Н. Харарі у своїй книзі-бестселері “21 урок для 21 століття” [8] стосовно широкого застосування Big Data застерігає, що цифрова диктатура – не єдина небезпека, що чатує на нас. Без мережі соціальної безпеки й малої частки економічної рівності свобода втрачає сенс. Одночасно зі знищенням свободи, “алгоритми великих даних” можуть створити суспільства з найбільшою нерівністю в історії. Усі багатства і влада можуть зосередитись в руках жменьки еліти, тоді як більшість людей страждатиме не від експлуатації, а від чогось значно гіршого – непотрібності.

Список використаної літератури

1. Большие данные: потенциал, проблемы и применение в статистике / Записка для обсуждения МВФ. – МВФ, 2017. – 48 с.
2. Доклад Глобальной рабочей группы по вопросам использования больших данных для подготовки официальной статистики – ООН, Нью Йорк, 2015.
3. Таліб Н. Н. Чорний лебідь. Про (не) ймовірне у реальному житті / Насім Ніколас Таліб; пер. з англ. Микола Климчук. – 2-ге вид. – К.: Наш формат, 2017. – 392 с.
4. Таліб Н. Н. Антикрихтість. Про (не) вразливе у реальному житті / пер. з англ. Микола Климчук. – 2-ге вид. – К.: Наш формат, 2019. – 400 с.
5. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. [пер. с фр. О.А. Печенина]. – Тула: Тульский полиграфист, 2013. – 204 с.
6. Димитрова Л.М., Михайлов В.С. Соціальне управління в Китаї: зустріч двох традицій // Вісник КІБІТ. – К.: Вид-во “КІБІТ”. - №3 (37). – 2018 р. – С. 46-51.
7. Саріогло В.Г. “Великі дані” як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи // Статистика України, 2016, № 4. – С. 12-19.
8. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття / Ювал Ной Харарі; пер. з англ. О. Дем’янчука; доповн. авт. – К.: Форс Україна, 2020. – 416 с.

